

SHOHIDA TADJIBAYEVA

**PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE FORMATION OF
SOCIALIZATION OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ**

**TA'LIM JARAYONIDA TALABANING IJTIMOYILASHUVINI
SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK YECHIMLARI**

FAN VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI
"IJTIMOIY FANLAR" KAFEDRASI
DOTSENTI,

PEDAGOGIKA FANLARI
BO'YICHA FALSAFA DOKTORI
(PHD)

*Published under peer review:
Doctor of Science of History,
Professor Ikromitdin Ostonakulov*

Annotation: The article discusses the role of the education system in ensuring that future students of higher educational institutions find their place in society and take an active civic position, as well as the problems of increasing student interest in social issues during the educational process.

Keywords: social roles, various situations, social ideas of a person, internal mental difficulties of a person, students, socialization of a person, life in society, psychological mechanisms, socialization in psychology, social experience, movement and behavior.

Аннотация: В статье рассматривается роль системы образования в обеспечении того, чтобы будущие студенты высших учебных заведений нашли свое место в обществе и заняли активную гражданскую позицию, а также проблемы повышения интереса студента к социальным вопросам в ходе образовательного процесса.

Ключевые слова: социальные роли, различные ситуации, социальные представления человека, внутренние психические трудности человека, студенчество, социализация человека, жизнь в обществе, психологические механизмы, социализация в психологии, социальный опыт, движение и поведение.

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak oliy ma'lumotli talabalarni jamiyat ichida o'z o'rnini topishi va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishini ta'minlashda ta'lim tizimining o'rni, ta'lim jarayonida talabanning ijtimoiy masalalarga qiziqishini oshirish muammolari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy rollar, turli vaziyatlar, shaxsning ijtimoiy tasavvurlari, shaxs ichki ruhiy qiyinchiliklari, talabachilik, shaxs ijtimoiylashuvi, jamiyatga qo'shilib yashash, psixologik mexanizmlar, psixologiyada ijtimoiylashuv, ijtimoiy tajriba, harakati va muomala.

Kirish (Introduction)

Kishilar ijtimoiy tajriba jarayonida zaruriy moddiy shart-sharoit va hayot vositalarini yaratish bilangina kifoyalanmay, ayni chog'da o'z ongini ham takomilashtiradi. Ijtimoiy ong shakllarini, ya'ni dunyoqarash, axloq, huquq, estetik ongni vujudga keltiradilar. Buni ma'naviy ishlab chiqarish faoliyati deyish ham mumkin. Ma'naviy madaniyat natijalari tasavvurlar, g'oyalar, milliy, diniy qarashlar, san'at sohalari, axloqiy va huquqiy meyorlarni ishlab chiqarishdan hosil bo'ladi. Ma'naviy madaniyat

ijodiy faoliyatni amalga oshiradigan kishilar o'rtasidagi munosabatni ham bildiradi. Shuningdek, ma'naviy madaniyat ta'lim sohasi bilan bog'langan ilmiy faoliyat va bilim berish va bilim olish jarayoni bilan uzvlashgan axloqiy va estetik madaniyatni o'z ichiga oladi. Natijada, ma'naviy madaniyat o'zaro uzviy bog'liqda inson ma'naviy fazilati va faoliyatining narsalarda moddiylik shaklida, inson tomonidan yaratilgan ma'naviy qadriyatlar shaklida mavjud bo'ladi.[1]

Madaniyatning shaxs bilan bog'liq funksiyalarga e'tibor bersak, ushbu funksiyalar alal oqibat shaxsning mukammal ijtimoiylashuvini ta'minlashni nazarda tutganligi ayonlashadi. Masalan, ilk funksiya "Gominizatsiya" - urug'doshchilik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Dunyoga kelgan yangi "aqli individ"ga nutq o'rgatiladi. Narsalarni so'zda ifodalashga ham o'rgatiladi. Go'dak onasi, otasi va oila a'zolarini taniydi. Bu uning ibtidoiy ijtimoiylashuvi sanaladi.

"Sotsializatsiya" funksiyasi gominizatsiya yordamida ma'lum tanishuvga ega bo'lgan individning nisbatan kengroq muhitga kirishiga zamin yaratadi. Bu funksiya bolaning oila muhitidan chiqib jamiyatning ma'lum bir uyushmasiga olib kiradi. Buni bolalar boqchasi davri deyish mumkin. Begonalar safiga kirgan bolada idrok, tafakkur, nutq, so'zlarni qo'llay bilish, imo-ishora va shama, tipik hodisalarga munosabat tarzi shakllanadi. Bu bolaning ijtimoiylashuvi uchun ikkinchi muhim bosqich hisoblanadi. [2]

Bola 7 yoshga yetganda maktabga qabul qilinadi. Shu ondan e'tiboran madaniyatning "Inkultursiya funksiyasi o'z ishini boshlaydi. Yetti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha o'smir balog'at yoshiga yetguncha ijtimoiylashuvning yuqori fazasiga kirib, jamiyatning to'laqonli a'zosi darajasiga yetib keladi. Demak, majburiy umumta'lim dasturi, tarbiya tizimlari, bilim berish, sinash va tanbih va jazo berish jarayonlari (o'qituvchi, murabbiy, sinf va maktab jamoasi) shaxsni fuqaro darajasiga tayyorlaydi. Endi u oliy maktabda o'qiydi, kasb-hunar va mutaxassislik egasi bo'ladi. Buni madaniyatning "Individualizatsiya" funksiyasi amalga oshiradi. Demak, ta'lim-tarbiya madaniyati shaxsning qobiliyati, iqtidori, xususiyatini o'ta rivojlantirishga mo'ljallangan bo'ladi. Shaxsning egallagan madaniyati uni jamiyat yoki butun insoniyat madaniyati ummoniga kirishini ta'minlaydi.[3]

Har qanday jamiyat ma'naviy madaniyati insonni qayerda yashashi va harakat qilishini, umuman, dunyodagi va jamiyatdagi o'rnini belgilashga yordam beradi. Madaniy qadriyatlar inson uchun o'ta shaxsiy mazmun va mohiyat kasb etib, inson u orqali boshqa kishilar bilan, butun jamiyat bilan munosabat o'rnatadi. Qadriyatlar jamiyatga manzur bo'luvchi axloq shakllarini yaratishda insonga yordam beradi. [4] Oliy ma'lumotli insonda boshqalarga nisbat munozarali yoki begonasirash emas, balki samimiy va muloyim munosabat shakllanadi. Bu o'z navbatida turmushda tug'ilgan turli muammolarni bartaraf qilishning qulay usullarini qo'llash vositasida amalga oshiriladi. Demak, shaxsning ijtimoiylashuvida ta'lim dargohi rivojlanuvchi ma'naviy mexanizm vazifasini bajaradi. Ta'lim avvalo ma'naviy ishlab chiqarish korxonasi bo'lib, ijtimoiy munosabatlar deyiluvchi sivilizatsiyalashgan jamiyatni vujudga keltiradi.

Shaxs bilan jamiyatning o'zaro munosabatlari turli tarixiy davrlarda turlicha bo'lib, shaxs madaniyati jamiyat madaniyatini belgilaydi va shaxs madaniyati ham o'z navbatida muayyan bir jamiyat madaniyatida shakllanadi. Har bir jamiyat shaxs madaniyatini kamol toptirishda o'zining meyoriy qadriyatlariga suyanadi va shaxsning ma'naviy ehtiyojlarini ta'minlaydi.

Mavzuga doir manbalar tahlili

Fransuz olimi J. Godfruaning "Что такое психология? (Psixologiya nima o'zi?), o'zbek olimlaridan E.G'.G'oziyevning "Umumiy psixologiya", shuningdek, V.M. Karimova, F.A.Akramovalarning "Psixologiya" tadqiqotlarida shaxsning ijtimoiylashuvi bilan bog'liq masalalar fan nuqtai nazaridan yetarli ochib berilgan. [5] Ammo mazkur masala madaniyatshunoslik fanida o'rganilgan madaniyatning ijtimoiy funksiyalari talqinida berilgan ta'riflar bilan qiyosan o'rganilgan

emas. Ayni madaniyatning shaxs bilan funksiyalari ham insonni jamiyatga tayyorlash ekanligi yoritilgan. Fanlararo munosabatlar fonida ushbu masalani qiyosan o'rganishga harakat qilamiz.

Asosiy tahlil va natijalar (Results and analyses)

Inson tabiatning oliy mahsuli bo'lib, uning mohiyati barcha ijtimoiy munosabatlar yig'indisi bilan belgilanadi. Inson ayni paytda ham tarixiy taraqqiyotning mahsuli, ham uning subyektidir. Ijtimoiy munosabatlar insonni ijtimoiy vujudga aylantiradi, dunyoqarashini shakllantiradi. Inson ishlab chiqarish jarayonida faqat narsalar yaratib qolmay, o'zini, o'z shaxsiyatini ham qayta yaratadi. Bu jarayonda inson takror ijod qiladi va shu jihatdan u ijtimoiy mavjudotdir. Odamlarning ijtimoiy mohiyati shaxsda mujassamlashgan holda o'z ifodasini topadi. Shaxs odamning ijtimoiy mohiyati va ijtimoiy faoliyatining ifodalanishidir. Odam ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish natijasida shaxsga aylanadi. [6]

Individ bilim olishga, huquq va erkinliklarga ega bo'lishga haqdorligini anglay boshlagani sari shaxsga aylana boradi. Shaxs deyilganda, umuman insonni emas, balki tipik va erkinliklarga ega bo'lgan odamni tushunamiz. U ijtimoiy shart-sharoitlarga bog'liq bo'lgan odamdird.

Individ alohida bir kishi bo'lib, boshqalardan farqlanuvchi xususiyatlarga ega. Individ ham ijtimoiy mavjudotdir. U ijtimoiy taraqqiyot jarayonida ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish asosida shaxs sifatida shakllanadi. Individning shaxs tariqasida voyaga yeta borishi u mansub bo'lgan tarixiy sharoitlardan, yashab, ta'lim-tarbiya olib turgan jamiyatdan ajralmasdir. Shaxsni jamiyatdan, ijtimoiy munosabatlardan ajratib bo'lmaganidek, jamiyat taraqqiyoti ham insonning amaliy faoliyati natijadorligiga bog'liqdir. Jamiyat bilan shaxs o'rtasidagi munosabat bir-biriga bog'liq, bir-birini taqazo qiladigan munosabatlardir. Ijtimoiy munosabatlar ta'sirida shaxs turmushining turli-tuman ko'rinishlari, xususiyatlari shakllanadi. Shaxsning shakllanishida jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har bir shaxsda u mansub bo'lgan jamoaga, millatga, elatga, jamiyatga xos jami xususiyatlar va belgilar bo'ladi. Shaxs o'z hayotining butun mazmunini jamiyatdan, kishilar jamoasidan oladi. Har qanday shaxs obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillarning uzviy birligi ta'siri ostida shakllanadi. Shaxs kamolotida obyektiv shart-sharoitlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oila, o'quv dargohlar, ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar, matbuot, mahalla, ko'cha singari omillar ham shaxsni tarbiyalashda muhimdir. Obyektiv shart-sharoitlarning shaxsga ta'siri subyektiv omillar orqali o'tadi.[7]

Shaxs ijtimoiy mavjudot sifatida muayyan erkinlikka ham egadir. Uning erkinlik darajasi jamiyatning ijtimoiy tuzilishiga, mulkiy munosabatlarga ham bog'liq. Erkinlik har bir shaxsning tabiiy huquqidir. Shaxslarning insoniy huquqlari va erkinliklarni chegaralab qo'yish, paymol qilish; miliy, diniy kamsitishlar; irqchilik; xalqlarning tili, urf-odati, tarixi, madaniy meroslari, milliy qadriyatlariga bepisand qarash, ularning huquq va manfaatlarini kamsitishdir.

Shaxsning huquq va erkinliklaridan tashqari uning jamiyat va umuminsoniyat oldidagi burchi va ma'suliyati. Inson o'zi yashab turgan jamiyatning qonun-qoidalari, tartiblari, axloqiy, huquqiy normalariga amal qilmaslik, uning muammolari, qiyinchiliklariga befarq qarashi aslo mumkin emas. Har bir mamlakatning konstitusiyasida belgilab qo'yilgan qonunlarga amal qilish, boshqa fuqarolarning milliy qadr-qimmatini hurmatlash, jamiyat manfaatlariga, turmush tarziga, odob-axloq va madaniyatga zid va nojo'ya harakatlarga murosasiz bo'lish, Vatanni himoya qilish va boshqa shu kabilar shaxsning burchi ma'suliyatidan iborat.

Har bir shaxsning umumxalq manfaatlariga to'la taalluqli bo'lgan burchlar va ma'suliyatlari ham bo'ladi. Bular tabiatni muhofaza qilish, uning boyliklarini qo'riqlash, madaniy-tarixiy yodgorliklarini saqlash haqida g'amxo'rlik qilish, boshqa xalqlar va mamlakatlar bilan do'stlik, tinchlik saqlash singarilardandir.

Barcha sivilizatsiyali jamiyatlarda shaxsning erkini bo'g'ib qo'yish, uning huquqlariga yo'li bermaslik, unga xiyonat qilish yoki uning jamiyat oldidagi burch va ma'suliyatini bajarmasligi qonun yo'li bilan tahqiqlanadi. Ta'limda talabaning ijtimoiylashuvi uning ziyolilar safiga qo'shilishini belgilaydi. Ziyolilik bu nafaqat keng bilimga ega bo'lishini, balki tashabbuskorlikni, javobgarlikni axloqiy-estetik jihatni va tug'ma iste'dodni bildiradi. Talabaning ziyolilashuvi uning madaniyatlilik darajasiga bog'liq bo'ladi. Madaniyatlilik deganda kamtarlik, halollik, rostgo'ylik, saxovatpeshalik, insonparvarlik, yaxshilik, saxiylik kabi insoniy fazilatlariga ega bo'lish, axloqiy qoidalarga to'la amal qilish, o'z millati hamda boshqa xalqlarni hurmat qilish xislatlari anglatiladi. [8]

Ziyolilik aqliy kamolat egasi bo'lish, nazariy masalalarini anglashga, ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga tayyor bo'lishdir. «Ziyolilik» yuksak darajada kamol topgan intelligentni, keng bilimli, yuksak madaniyatlilikni anglatadi. Tarbiyalilik ziyolilikning asosiy belgisi bo'lib, uning umumiy madaniy saviyasi ko'pincha nutq madaniyatiga aks etadi. Madaniy nutq avvalo to'g'ri nutq demakdir. Madaniyatli kishi obrazli, ifodali va chiroyli nutq orqali o'z fikrini bayon qiladi.

Hayotda shaxs bajaradigan ijtimoiy rollar ko'pligi sababli ham, turli vaziyatlardagi uning mavqei - statusi ham turlicha bo'lib qoladi. Agar biror rol shaxs ijtimoiy tasavvurlari tizimida uning o'zi uchun o'ta ahamiyatli bo'lsa (masalan, talaba roli), u boshqa rollarni unchalik qadrlamasligi va oqibatda, o'sha vaziyatda boshqacharoq, noqulay va noboproq mavqeni egallab qolishi mumkin. qolaversa, rollarning ko'pligi ba'zan rollar ziddiyatini ham keltirib chiqarishi mumkinki, oqibatda - shaxs ichki ruhiy qiyinchiliklarni ham boshdan kechirishi mumkin. Masalan, sirdan tahsil olayotgan talaba sessiya paytida ishlab turgan korxonasiga komissiya kelishi va uning faoliyatini tekshirayotganligini bilib, ruhiy azobga tushadi - bir tomondan, talabachilik va uning talablari, ikkinchi tomondan - kasbdoshlar oldida uyalib qolmaslik uchun har kuni ishxonaga ham borib kelish.

Shaxs ijtimoiylashuvi har birimizning jamiyatdagi o'rnimiz, uning qachon va qanday sharoitlarda paydo bo'lgani, jamiyatga qo'shib yashashimizning psixologik mexanizmlari fanning muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayon psixologiyada ijtimoiylashuv yoki sotsializatsiya deb yuritiladi. [9]

Demak, ijtimoiylashuv - inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash va hayot - faoliyat jarayonida uni faol tarzda o'zlashtirish jarayonidir. Sodda til bilan aytganda, ijtimoiylashuv - har bir shaxsning jamiyatga qo'shilishi, uning normalari, talablari, kutishlari va ta'sirini qabul qilgan holda, har bir harakati va muomalasida uni ko'rsatishi va kerak bo'lsa, shu ijtimoiy tajribasi bilan o'z navbatida o'zgarlarga ta'sirini o'tkaza olishi jarayonidir.

Ijtimoiylashuv jarayonlarining ro'y beradigan shart - sharoitlarini ijtimoiy institutlar deb ataymiz. Bunday institutlarga oiladan boshlab, mahalla, rasmiy davlat muassasalari (bog'cha, maktab, maxsus ta'lim o'choqlari, oliygohlar, mehnat jamoalari) hamda norasmiy uyushmalar, nodavlat tashkilotlari kiradi.

Muhim ijtimoiylashuv o'choqlariga oliy ta'lim maskanlari kiradi. Aynan shu yerda ijtimoiylashuv va tarbiya jarayonlari maxsus tarzda uyqunlashtiriladi. Bizning ijtimoiy tasavvurlarimiz shundayki, oliy o'quv yurtini biz ta'lim oladigan, mutaxassislikni egallaydigan maskan sifatida qabul qilamiz. Shu bilan birga bu yer ijtimoiylashuv tarbiyaviy vositalarda, turli hududdan kelgan yoshlarning bir birini yaqindan tanishishi yuz beradigan maskandir. "Etika va psixologiya" kabi tarbiyalovchi fanlar ijtimoiy tajriba uchun muhim ahamiyatga egadir. Guruhlarda o'zaro hamkorlik, o'rtoqchilik munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, guruhda ijodiy munozaralar va bahslar uchun qulay sharoit bor. Bu muhit tabiiy o'z a'zolari ijtimoiy xulqini faqat ijobiy tomonga yo'naltirib turadi.

Shaxs sotsializatsiyasi to'g'risida aytish kerakki, u sof ijtimoiy-psixologik tushuncha bo'lib, u individning ijtimoiy muhitga qo'shilishi, ijtimoiy ta'sirlarni o'ziga singdirishi va aktiv ravishda

muloqot sistemasiga kirib borishi jarayonidir. Bu jarayon ikki tomonlama bo‘lib, bir tomondan, shaxs aktiv ravishda ijtimoiy ta’sirlarni qabul qiladi, ikkinchi tomondan esa, ularni hayotda o‘z xulq-atvorlari, munosabatlarida namoyon etadi. Bu jarayon normal individda tabiiy tarzda ro‘y beradi, chunki individda shaxs bo‘lishga ehtiyoj hamda shaxs bo‘lishga imkoniyat va zaruriyat bordir. Talaba ijtimoiy muhitga qo‘shilgan ondan boshlab, unda shaxs bo‘lishga intilish kuchayib boradi. O‘z-o‘zini anglash sohasi, ya’ni “Men” obrazining yil sayin o‘zgarib borishi jarayoni o‘zini boshqalardan farqliligini, o‘zicha mustaqil harakat qilish, mustaqil fikr yurita olish qobiliyatini anglash, so‘ngra esa o‘z-o‘zini baholash, anglash, nazorat qilish xususiyatlari rivojlanadi. [10]

Oliy ta’lim dargohi aniq hayot yo‘lini tanlagan, turmush qurib, kelgusi avlodni tarbiyalayotgan shaxsda namoyon bo‘ladigan barcha ijtimoiy fazilatlar o‘chog‘idir. Oliy ta’lim dargohida shaxsning ijtimoiylashuvi maktabga qaraganda juda intensiv rivojlanadi. Avvalo olimlar bilan muloqot ularning dunyoqarashini kengaytiradi. Ikkinchidan, turli viloyat, o‘lka va o‘zga mamlakatlardan kelgan talabalar bilan kursdoshlik imkoniyatlari ulaning odam va odam to‘g‘risidagi qarashlarini o‘stiradi. Talabada o‘z o‘zini anglash, boshqa yurt kishisi bilan o‘zini qiyoslash imkoniyatlari paydo bo‘ladi. Unda turli perespektivalar, rejalar paydo bo‘ladi. Oliy o‘quv yurtini bitirgandan keyin yana qayerda ta’limni davom ettirish mumkinligi ayon bo‘ladi. Ijtimoiy tabaqalar orasidan o‘ziga do‘st, hamkor tanlaydi.

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, maktabdagi sinfdoshlari shaharda oliy ta’lim dargohida o‘qigan shaxs uchun kasbiy faoliyati taqozosiga ko‘ra bir qadar ahamiyatini yo‘qotadi. Uning o‘rnini kursdoshi egallaydi. Avvalo ular bir mutaxassisda o‘qigani uchun bir biri bilan inoq do‘stga aylanadi. Ikkinchidan, kelgusida bir sohada ishlash e’timoli ularni bir biriga bog‘lab qo‘yadi. Agar kelgusida kursdoshi yuqori mansabga erishganda kursdoshini qo‘llab-quvvatlaydi, o‘ziga ishonchli sherik sifatida yaqindan yordam beradi. Aksariyat hollarda mashhur davlat arboblari o‘z kursdoshlarini yuqori mansablarga ko‘tarishi, jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga ko‘mak berganligini tarixdan bilamiz. Ko‘p hollarda bir oliy o‘quv yurtida, bir fakultetda, bir kursda o‘qigan kursdosh yigit-qizlar turmush qurishgani, baxtli oila qurishgani kuzatiladi. Masalan, sovet rahbari M.S.Gorbachyov Raisa Maksimovna bilan MDU da birga o‘qigan. Ular bir umr baxtli oila qurib yashadi. Ayni ta’lim dargohi ularning taqdirida tub burilish yasadi. Bu ham ta’lim dargohining shaxsni ijtimoiylashuvi natijasini ko‘rsatuvchi real bir hodisadir.

Talabaning ijtimoiylashuvida ijtimoiy fanlarning o‘rni katta bo‘ladi. Talabalar o‘z mutaxassislik darslaridan tashqari psixologiya, falsafa, tarix, huquqshunoslik fanlarini o‘qish jarayonida davlat va jamiyat tuzilishini o‘rganadi, shaxsning ishlab chiqarishga mobilizatsiya qilinishi shu fanlar orqali intensivlashadi. Bundan tashqari fakultet va oliy o‘quv yurti miqyosidagi ma’naviyat tadbirlari, yirik olimlar va jamoat arboblari bilan uchrashuvlar, musobaqa va tanlovlar shaxsning faol ijtimoiylashuvida katta rol o‘ynaydi. Ayrim talabalar, faqat o‘z mutaxassisligiga tegishli fanlar bilan shug‘ullanib, boshqa sohalarni mensimaydi. O‘ziga keraksiz deb anarxizmga beriladi. Bunday talaba kelguvsida jamiyatning turli sohalari vakillari bilan muloqotga kirisha olmaydi. Tabiiyki, o‘z sohasida ham muvaffaqiyatlarga erisha olmaydi. Shuning uchun murabbiylik soatlarini olib boruvchi tyuterlar talabalar bilan ishlashda kengqamrovli dasturlar tuzib, o‘z guruhida ish olib borishi kerak.

Xulosalar (Conclusions)

Jamiyat miqyosida oladigan bo‘lsak, odamlarning turli sharoitlarda o‘zlarini tutishlari, xulq-atvorlarining boshqarilishi ma’lum psixologik qonuniyatlarga bog‘liqligini ko‘rish mumkin. Bunga sabab jamiyatda qabul qilingan turli normalar, qonun- qoidalardir. Chunki, o‘zaro muloqot va o‘zaro ta’sir jarayonlarida shunday hatti-harakatlar obrazlari kishilar ongiga singib boradiki, ularni har bir kishi norma sifatida qabul qiladi. Demak, har bir shaxs turli sharoitlarda turlicha rollarni bajaradi, bu

rollarning qanday bajarilayotganligi, odamlarning kutishlariga mos kelishligi ijtimoiy nazorat tizimi orqali kuzatib turiladi. Shuning uchun ham muloqotga kirishgan kishilar doimo o'z xulq-atvorlarini, qolaversa, o'zgalarning xulq-atvorini nazorat qilib, harakatlardabir-birlariga moslashadilar.

Ayni ta'lim dargohida shaxsning amal qilishga majbur rollari xilma xil bo'ladi. Avvalo, talaba, kursdosh, o'rtoq, fakultetdosh, institutdosh, yotoqdosh, qiz-kursdosh, o'g'il-kursdosh rollarini bajaradi. Bu holatda har bir rol egasiga boshqasi qarshisida o'z mavqeiga mos qiyofaga kirishga majbur bo'ladi. Masalan, oliy ta'lim o'qituvchisining o'zi o'qitayotgan guruhda farzandi talaba bo'lsa, dars paytida o'zini begona mudarrisdek tutishi kerak. Shuningdek, kursdoshlari o'z kursdoshlarining hurmati uchun o'qituvchiga ayrihla hurmatda bo'lishi lozim. Bu ham shaxsning etik tarbiyasini chiniqtirishda o'ziga xos vazifa bajaradi.

Oliy ta'limda talabani ijtimoiylashuvini ijobiy o'zanga solish juda murakkab jarayon bo'lib, o'qituvchilar jamoasi, o'quv bo'limi xodimlari, dekanat ta'lim va tarbiya mutanosibligini ta'minlashda o'zaro kelishuv asosida ish olib bormog'i, talabani kasbiy va ma'naviy kamolotiga o'zlarini mas'ul ekanliklarini unutmashliklari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

- [1]. Abdullayev M. Madaniyatshunoslik asoslari. Farg'ona.: "Farg'ona" nashriyoti, 1998.
- [2]. Abdullayev M., Umarov E., A.Ochildiyev A. Madaniyatshunoslik asoslari. Toshkent.: Turon-iqbol, 2006.
- [3]. Ахмедова Э., Губайдуллин Г. Культурология. Мировая культура. Ташкент.: 2001.
- [4]. Ochildiyev A. Madaniyat falsafasi. Toshkent.: Muharrir, 2010. 128 b.
- [5]. Годфруа Ж. "Что такое психология?". В 2-х т. Т.1. Пер. с франс. М., Мир, 1992. -496 с.
- [6]. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiY. Toshkent. 2002.1-kitob. 247 b.
- [7]. Karimova V.M., Akramova F.A. PsixologiY. T.: 2005, 185 b.
- [8]. Ochildiyev A. Madaniyat falsafasi. Toshkent.: Muharrir, 2010. 128 b. B.46.
- [9]. Karimova V.M., Akramova F.A. PsixologiY. T.: 2005, 185 b. B.47.
- [10]. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiY. Toshkent. 2002.2-kitob. B.125.